

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»**

Выпуск 19

Донецк - 2020

УДК 082.1: 336
ББК Ч25я54 + У26
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 19 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 245 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Изложены концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; приведен методический инструментарий финансирования инновационных и инвестиционных процессов; рассмотрены вопросы развития структурных элементов территориальных и местных финансов, анализа, учёта и аудита в современных условиях; теоретико-методические принципы финансово-банковских механизмов управления экономикой.

Предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, обучающихся. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:336
ББК Ч25я54+У26

Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Кондрашова Т.Н. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Омельченко Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

Петренко С.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, профессор, ГОУ ВПО «ДЮА»;

Саенко В.Б. – кандидат наук государственного управления, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчигова Я.О. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Технический секретарь:

Волбуева Д.С. – кандидат экономических наук, преподаватель, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челоскинцев, д. 163а.

Телефон: (062) 337-66-09.

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Павлова М.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ6

Романинец Р.Н., Осифов А.Ю.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ21

Сорокотягина В.Л.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА.....29

Секция 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Сухарева Л.А., Шухман М.Э.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
НАКОПЛЕНИЯ УЧЁТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ: ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ39

Секция 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Бредихина О.А.

ПРИЗНАКИ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ИХ СОСТАВ И ВИДЫ49

Петрушевская В.В.

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ.....60

Сподарева Е.Г.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 72

**Секция 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Агафоненко О.Ю., Доценко А.В.

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 85

Ардатьева Т.И., Сыленко Е.А.

УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 93

Бессарабов В.О.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ УЧЁТА
И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... 110

Иванюк И.В., Гринько Е.Т.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ..... 120

Никитенко А.А.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЁТА ОПЕРАЦИЙ ПО РЕМОНТУ И УЛУЧШЕНИЮ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 131

Петрушевский Ю.Л.

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА КАК
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ..... 142

Пономаренко Н.Н.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 154

Сичкар И.А.

МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ 166

**Секция 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ**

Броварь Н.А.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КАК КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ
В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 174

Костровец Л.Б.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 190

Салита С.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В РАЗРЕЗЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 202

Шевченко М.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 211

Пшеничная В.П., Осадченко Д.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ 224

Филиппова Ю.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАНАЛОВ
ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 234

12. Бухгалтерский словарь / под ред. проф. Ф.Ф. Ефимова. – М.: ООО «Рута», 2001. – 224 с.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4509.html.

14. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики № 99 – ІНС от 25 декабря 2015 г.: действующ. ред. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

УДК 657.1

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

*д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье исследована проблема внедрения в систему управления предприятий стратегического видения перспектив развития на основе усовершенствования методологических основ бухгалтерского учёта. Проведён анализ формирования информационного обеспечения стратегического управления предприятием на основе реальной, объективной информации, которая всесторонне характеризует как внутренний, так и внешний контур деятельности хозяйствующего субъекта. Доказано, что традиционные методы бухгалтерского учёта не позволяют собрать всю необходимую информацию, выявить причинно-следственные связи между возникающими на предприятии экономическими проблемами и стратегическими управленческими решениями, в результате которых они возникают. Решить данную проблему возможно с помощью усовершенствования методологических основ бухгалтерского учёта.

Ключевые слова: *система бухгалтерского учёта, методологические основы, информационное обеспечение, подходы к*

стратегическому учёту, стратегическое управление предприятие...

The article examines the problem of introducing a strategic vision of development prospects into the management system of enterprises on the basis of improving the methodological foundations of accounting. The analysis of the formation of information support for the strategic management of an enterprise on the basis of real, objective information, which comprehensively characterizes both the internal and external contours of the activity of an economic entity, is carried out. It has been proved that traditional accounting methods do not allow collecting all the necessary information, revealing the causal relationship between the economic problems arising at the enterprise and the strategic management decisions, as a result of which they arise. It is possible to solve this problem by improving the methodological foundations of accounting.

Keywords: *accounting system, methodological foundations, information support, approaches to strategic accounting, strategic enterprise management.*

Постановка задачи. В условиях современной динамической среды принятие решений представляет собой наиболее сложный и наименее формализованный из всех процессов управления. В свою очередь, эффективность принятых решений в значительной степени зависит от качества, своевременности и содержательности информации, на которой они базируются. Следовательно, принятие управленческих решений требует построения соответствующей информационной основы. Одним из ключевых её звеньев является система бухгалтерского учёта, главные функции которой (сбор, накопление, обработка и передача информации) должны быть упорядочены для обеспечения информационных требований аппарата управления. Однако процессы глобализации, характеризующиеся неопределённостью, риском, разветвлённостью экономических отношений и целей, затрудняют хозяйственные процессы и нуждаются в расширении сферы учётного процесса, что делает необходимым исследование учётной системы предприятия как информационного источника для принятия управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам развития и совершенствования учёта посвящено значительное количество научных трудов [1-14]. Однако, наряду с важными научными результатами на сегодняшний день остаются нерешёнными проблемы формирования общего теоретико-методологического базиса стратегически ориентированного бухгалтерского учёта.

Актуальность. Трансформация управленческой парадигмы с

екторизацией приоритетов стратегического управления мотивировала эволюцию бухгалтерского учёта в направлении создания стратегически ориентированной системы, воплощая переход от доминанты влияния классических систем тактического управления к стратегическому.

Цель статьи – упорядочение теоретико-методологических основ бухгалтерского учёта для адаптации его инструментария к потребностям стратегического управления.

Изложение основного материала исследования. Исследования по обозначенной проблематике условно можно разделить на два направления. Одна часть исследований направлена на изучение и обоснование стратегического учёта как сферы, которая имеет отдельные подходы, теории и инструменты. Этому подходу придерживаются Друри К. [1], Уорд К. [2] и др., которые считают, что стратегический учёт является отличным от традиционного учёта и должен быть сконцентрирован на анализе и обработке факторов внешней среды. По их мнению, стратегический учёт представляет собой систему фиксирования, обработки и формирования данных о весомых факторах внутренней и внешней среды для принятия управленческих решений, основанную на интеграции плановых, прогнозных, учётно-аналитических функций и разработке вариантов стратегического развития предприятия.

В то же время другие научно-практические исследования рассматривают стратегический управленческий учёт (Strategic Management Accounting) как отдельную сферу. Однако указанные специалисты не занимаются основательной разработкой методологии этого направления и считают его коммуникативным средством между стратегией предприятия и его учётно-контролирующей системой [3].

Часть работ посвящена разработке отдельных стратегически ориентированных подходов и инструментов обработки, анализа и накопления информации в рамках традиционного учёта. Так, одни исследователи считают, что «на предприятии, которое желает достичь успехов в бизнесе, общая система учёта должна иметь стратегическую ориентацию» [4]. В этом случае информация, предоставляемая системой учёта, будет способствовать процессу разработки и реализации деловой стратегии предприятия, а инструменты бухгалтерского учёта, как классические, так и заимствованные из менеджмента, будут органично вписаны в

процесс стратегического управления.

Достаточно остро стоит проблема выделения такого элемента системы управления предприятием, который объединит тактический и стратегический уровни управления, а также позволит найти оптимальную схему взаимодействия различных подсистем и элементов. В связи с этим существует мнение [5], что учётная система может обеспечивать потребности стратегического менеджмента различными способами, в частности, за счёт: 1) использования данных учёта для анализа рынков, на которых будет действовать компания; предоставления ключевой информации, связанной с выбранными стратегиями; 2) обеспечения обратной связи для мониторинга достигнутых результатов и их согласования со стратегическими целями; 3) предоставления информации о долгосрочных последствиях различных направлений деятельности.

Исследователи также рассматривают систему стратегического финансового учёта как один из важных элементов, который обеспечивает потребности стратегического менеджмента, то есть указывает на необходимость расширения «информационного пространства финансового учёта в направлении обеспечения его стратегической ориентации» [6].

Безусловно, каждый из существующих подходов имеет право на существование. Но нельзя не согласиться с мнением [7], что значительное количество новых подходов приводит к возникновению кризисных явлений в системе бухгалтерского учёта из-за того, что новые подходы не объясняются существующей теорией бухгалтерского учёта.

С другой стороны, необходимость совершенствования и модификации бухгалтерского учёта в направлении его стратегической ориентации является достаточно очевидной в наше время и признаётся значительным количеством учёных. Так, отмечается [8], что с начала 2000-х гг. происходит формирование новой парадигмы стратегий для постиндустриальной экономики, основанной на синтезе (взаимодополнении) внутренних и внешних данных, основными концепциями которой являются стратегические инновации, управление знаниями и сетевая организация. Другие авторы считают, что «целью бухгалтерского учёта в системе стратегического управления предприятием является обеспечение бесперебойного сбора, обработки, анализа и предоставления

ответствующим пользователям данных, которые помогут объективно оценить эффективность деятельности предприятия и обеспечат поддержку принятия обоснованных управленческих решений» [9]. В связи с этим предлагается создание на базе существующей системы бухгалтерского учёта (с определённой модификацией последней) системы учётно-экономической информации стратегического характера.

В настоящее время вопросы, связанные с учётно-аналитическим обеспечением принятия стратегических решений, приобретают особую актуальность. Данная информация необходима для принятия решений о ликвидации, продаже фирмы в кризисном состоянии, а также для обеспечения её нормального функционирования.

Пользователи всё чаще требуют наличия учётной информации о том, что будет с финансовым положением и результатами деятельности компании, если принять конкретное управленческое решение. Кроме того, возникает необходимость анализа альтернативных вариантов прогнозной учётной информации в соответствии с деревом управленческих решений [10].

Несмотря на изменения в системе учётных стандартов, пользователи ожидают от финансовой отчётности большей нацеленности на будущее. В частности, финансовая отчётность компании должна интерпретироваться как информационное отражение существующей и планируемой стратегии. В то же время действенные учётные методики, которые бы позволили обеспечить выполнение указанных выше задач, отсутствуют, что приводит к необходимости совершенствования бухгалтерского учёта в направлении обеспечения его стратегической ориентации.

Итак, закономерным выводом рассмотренных подходов является то, что методология бухгалтерского учёта требует совершенствования и дополнения. Поставленные перед системой бухгалтерского учёта задачи стратегического характера не могут быть решены при использовании исключительно традиционных методов, поэтому необходимо постепенное переосмысление, переформатирование и дополнение методологических основ бухгалтерского учёта.

Именно информационные потребности менеджмента предприятия определяют направления совершенствования бухгалтерского учёта. Поэтому направление трансформации

бухгалтерского учёта должно соответствовать концепциям, принципам и направлениям развития управленческой мысли.

В центре современной управленческой парадигмы находится управление человеческими ресурсами и знаниями, а, значит, и главными задачами учёта становятся отображение ценности и стоимости нематериальных активов, факторов неопределённости и риска с учётом того, что результаты стратегических решений не привязаны к настоящему времени и могут быть оценены только через значительный промежуток времени, что затрудняет возможность обнаружения и измерения эффективности решения. Итак, факторы, обуславливающие новые информационные потребности и, соответственно, новые запросы к учётной системе, могут быть сформированы следующим образом: социально-экономическое развитие общества, которое приводит к изменению ценностных категорий; изменения исторических периодов, которые обуславливают переход от одной экономической модели к другой; институциональные преобразования, которые определяют систему регулирования бухгалтерского учёта и отчётности; появление новых объектов, которые необходимо учитывать: инновации, ключевые компетенции, человеческий капитал и т. п.; расширение предмета учёта, кроме хозяйственных процессов необходимо учесть факторы внешней среды; изменение управленческих концепций, которые определяют перечень функций и требования к детализации бухгалтерской информации.

Под влиянием указанных факторов должны измениться взгляды на методологию бухгалтерского учёта. И именно структурное осмысление методологии является началом последовательного и тщательного её переформатирования с целью информационного обеспечения стратегического управления.

Как уже было отмечено ранее, исследований по методологии бухгалтерского учёта существует большое количество. Проведённый анализ позволяет утверждать, что в целом методология рассматривается с двух точек зрения: 1) как общенаучный подход к изучению определённого предмета исследования (то есть совокупность методов познания); 2) как учение о структуре, логической организации, методах и средствах определённого вида деятельности.

Таким образом, методология в целом (методология бухгалтерского учёта в частности) выполняет несколько важных

функций: определяет пути и способы достижения цели относительно получения знаний, обеспечивает уточнение и систематизацию терминов и понятий о явлениях и процессах. Однако достаточно много неясного остаётся в сущности методологии и вопросах соотношения методологических и теоретических проблем. В гуманитарных и общественных науках сложилась тенденция относить к методологии все теоретические достижения. Но, по нашему мнению, методология преследует две взаимосвязанные цели: теоретическую – формирование модели знания, и практическую – формирование программы, алгоритма достижения целей. Итак, современную методологию можно определить, как определённый тип стратегии, то есть общий метод решения определённого типа задач. Именно благодаря существованию единого методологического подхода становится возможным учёт различных аспектов деятельности предприятия за определённый период.

Наиболее распространённым сегодня является иерархический подход к определению общей структуры методологии, предложенный Юдиным Э.Г. Согласно указанному подходу, существуют следующие уровни: философский, общенаучный, конкретно научный и технологический [11]. Такой подход даёт достаточно широкое представление о связи принципов, методов и приёмов от общенаучных к конкретно-предметным, но не раскрывает элементную структуру методологии, что немаловажно для практического применения конкретной научно-практической отрасли, какой является бухгалтерский учёт. Другие авторы предлагают выделение в структуре методологии логических компонентов: субъекта, объекта, предмета, формы, средств, методов деятельности, результатов и т.п. Предлагается также формирование временной структуры методологии: фазы, стадии, этапы деятельности объекта исследования, но ключевым фактором, который предопределяет структуру методологии, является именно теоретический подход (подходы) к пониманию сущности бухгалтерского учёта [12].

В развитии бухгалтерских теорий существуют различные подходы относительно необходимости и целесообразности изменения отдельных компонентов методологии учёта. Одним из самых авторитетных теоретиков менеджмента XX века, основателем теории глобального рынка П. Друкером обоснованы

радикальные изменения традиционной информационной системы, в частности бухгалтерского учёта [13]: 1) основные из них касаются порядка расчёта себестоимости на основе рассмотрения предприятия как целостного бизнес-процесса, а не отдельных бизнес-процессов; 2) для обеспечения конкурентоспособности бизнеса в условиях глобализации необходимо знать объёмы расходов в разрезе элементов «экономической цепи» и осуществлять управление ими на основе такой информации; 3) переход от ценообразования на основе затрат к расходам на основе ценообразования для обеспечения реализации стратегических целей; 4) необходимость построения системы сетевого учёта для обеспечения эффективного предоставления информации о затратах «экономической цепи»; 5) для обеспечения информационного сопровождения процесса создания материальных благ необходимо иметь четыре набора диагностического инструментария: базовая финансовая информация, информация о производительности, информация об основных знаниях, информация о распределении ресурсов; 6) разработка системы для предоставления систематизированной информации о внешней среде предприятия.

Анализ положений по совершенствованию учётно-аналитического обеспечения в условиях новой парадигмы менеджмента доказывает, что для реализации первых четырёх предложений П. Друкера необходимо внести незначительные коррективы в существующую методологию бухгалтерского учёта, в частности разработать и внедрить новые методы калькулирования себестоимости продукции, усовершенствовать подходы к учёту затрат с учётом цепей ценности предприятий, пересмотреть существующие подходы к организации системы учёта в объединениях предприятий на основе возможности применения сетевого учёта. Для реализации пятого предложения система бухгалтерского учёта должна претерпеть значительную трансформацию, поскольку в её состав должны быть внедрены новые объекты (инновации, основные компетенции, человеческий капитал), для которых необходимо разработать собственный оценочный инструментарий. Также бухгалтерский учёт нужно построить таким образом, чтобы предоставлять информацию об экономической добавленной стоимости предприятия.

Для реализации указанных шести предложений необходимо

строение корпоративной стратегической учётно-аналитической системы, которая обеспечивала бы предоставление информации о внутренней среде предприятия во всех необходимых срезах (например, цепи ценностей), временных измерениях (прошлом и будущем), а также обеспечивала сбор и обработку максимального объёма информации о внешней среде. При этом следует учитывать, что учётная система никогда не сможет обеспечить сбор полной информации о постоянных изменениях неподконтрольной менеджерам внешней среды, поэтому учётная информация при принятии стратегических решений должна быть дополнена данными из других информационных систем, например, системы стратегического анализа.

Эволюция современной новой парадигмы менеджмента мотивирует учётную информацию для выполнения роли объединяющей и интегрирующей системы в составе современных корпораций, позволяющей визуализировать процесс создания стоимости предприятия и производства продукции и оказания услуг, предоставлять полную и достоверную информацию об элементах цепи ценностей.

Ряд иностранных исследователей акцентируют внимание на целесообразности управления цепью ценностей, которая в рамках учётно-аналитического тренда является новым направлением стратегически ориентированного учёта [14].

Характерной особенностью указанного подхода является необходимость расчёта доходов и расходов не только в отношении конкретного предприятия, но и по жизненному циклу продукта в целом. Возникновение такого подхода можно считать одним из элементов новой управленческой стратегической парадигмы.

Таким образом, поиск эффективных подходов к формированию структуры методологии бухгалтерского учёта продолжается и остаётся дискуссионным в наше время. С точки зрения обеспечения статической информацией бухгалтерский учёт, основа которого остаётся неизменной на протяжении веков, полностью удовлетворяет потребности контролирующих органов, однако для формирования информации по вопросам стратегического управления необходимы определённые изменения.

Рис. 1. Синтез подходов в формировании структуры методологии современного стратегически ориентированного бухгалтерского учёта

Решение этой проблемы заключается в сочетании четырёх подходов к определению структуры учётной методологии: процедурного, аддитивного, системно-деятельностного и аксиологического (рис. 1).

Первые два подхода обеспечивают выполнение классических функций бухгалтерского учёта, а другие два – должны обеспечить его стратегическую направленность.

Системно-деятельностный подход предназначен для постановки целей, определения направлений их достижения, поиска необходимых ресурсов для реализации целей и разработки соответствующих планов, то есть направленность на результат выступает как системообразующий фактор деятельности.

На основе этого подхода объясняется как структура и состав системы, так и закономерности её развития через результаты её деятельности. Главными постулатами этого подхода являются: 1) конечная цель сбора и обработки информации – формирование образа деятельности; 2) способ деятельности – формируется в процессе изучения внешней и внутренней среды; 3) механизм формирования образа действий представляет собой управленческий процесс.

В свою очередь, аксиологический (ценностный) подход направлен на оценку каждого решения, информации, учётного элемента с позиции полезности, благодаря чему бухгалтерский учёт должен стать ценностной корпоративной коммуникацией.

Таким образом, сочетание указанных подходов даёт возможность сформировать комплексную динамическую систему, которая обеспечит необходимые для стратегического управления накопление и обработку информации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. По результатам проведенного исследования определено, что проблема повышения информативности системы бухгалтерского учёта для обеспечения стратегического учёта предприятия предусматривает необходимость совершенствования его методологической базы. Формирование современной концепции стратегически ориентированного учёта требует пересмотра существующих подходов, структуры, элементов методологии, применения новейших учётных методов, которые привлекают из других научных дисциплин, уточнения системы приёмов, способов и

процедур учёта. В то же время необходимо учесть, что изменения в методологии учёта должны проходить обоснованно, последовательно и согласованно по всем уровням. Единый методологический подход должен пронизывать все уровни управления и предоставлять возможность его использования на каждом из этапов управления, то есть учёт должен стать сквозным потоком информации, сформированной с соблюдением определённых принципов для повышения стратегической направленности учётной системы.

Список использованных источников

1. Друри К. Управленческий учёт для бизнес-решений: учебник / пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 655 с.
2. Уорд К. Стратегический управленческий учёт: пер. с англ. / Кит Уорд. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – 435 с.
3. Глущенко А.В. Инструменты стратегического управленческого учёта / А.В. Глущенко / Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2012. – № 1 (18). – С. 170-173.
4. Шалаева Л.В. Стратегический управленческий учёт прибыли / Л.В. Шалаева // Московский экономический журнал. – 2020. – № 2. – С. 598-606.
5. Баранова Н.В. Стратегический учёт на предприятии: особенности и необходимость применения / Н.В. Баранова // Проблемы современной экономики. – 2017. – № 2 (62). – С. 92-96.
6. Булгакова С.В. Стратегический учёт: концепция, содержание / С.В. Булгакова, В.В. Гаврилов // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 4. – С. 119-125.
7. Юрьева Л.В. Стратегический управленческий учёт как основа информационного обеспечения деятельности предприятия / Л.В. Юрьева // Устойчивое развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков: сборник материалов XII международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 17-18 апреля 2015 г. – Екатеринбург: Уральский федеральный ун-т, 2015. – С. 483-488.
8. Стратегический управленческий учёт: учебник / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. – М.: КНОРУС, 2018. – 184 с.
9. Илышева Я.Я. Процессы информационного обеспечения

Системы управленческого учёта металлургического предприятия / Я.Я. Илышева, Л.В. Юрьева // Всё для бухгалтера. – 2008. – № 11 (227). – С. 31-35.

10. Хахонова И.И. Система стратегического учёта: формирование и развитие / И.И. Хахонова, Н.Н. Хахонова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6 (часть 3) – С. 720-724

11. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность / Э.Г. Юдин. – М.: УРСС, 1997. – 444 с.

12. Басалаева Е.В. Стратегический бухгалтерский учёт и экономический анализ как основа будущего финансовой аналитики / Е.В. Басалаева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014. – № 17 (203). – С. 13-20.

13. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

14. Zéman, Zoltán and Bárczi, Judit and Groszné Szentirmai, Márta, The Information-Connection between the Strategic Management-Accounting and the Company Valuation (September 15, 2011). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1928034> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1928034>.

УДК 336.1:005.584

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОНОМАРЕНКО Н.Н.,
*ст. преподаватель кафедры контроля и
анализа хозяйственной деятельности,
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

В статье представлен авторский подход к выделению принципов организации государственного финансового контроля, основанный на рассмотрении объекта исследования в качестве системы, процесса, функции государственного управления и вида деятельности. Изучение организации государственного финансового контроля проводится с двух позиций: вид деятельности и процесс получения информации о финансовых правонарушениях. Выделены

